

CANTOR DE LAS HERMOSAS.

TROBAS DE AMOR DEDICADAS AL BELLO SECSO POR UNOS AFICIONADOS.

A UNA INGRATA.

I.

¡Cual se exhala de mi lira
Triste y lánguido rumor,
Cuando el numen solo inspiara
Melancólica canción!
Porque ¡ay! cruel, de mi tormento,
Nunca habiendo compasión,
Un suspiro diste al viento
Ni un consuelo a tu cantor!

II.

Si de noche entre el misterio
A ti alcé mi debil voz,
Cual en vasto cementerio
Triste el eco se estinguió.
Y del buho funerario
Solo el canto de dolor,
Llevó á mi desde el osario
Soplo airado de aquilon.

III.

¡Guantas veces dulcemente
 Con fantástica ilusion
 De amor puro la mi mente
 Mil recuerdos evocó!
 Mas de aquel placer inmenso,
 Cual gusano roedor,
 Queda en pos dolor intenso
 Que desgarrá el corazon.

IV.

Despreciado cruelmente
 Nada resta á tu cantor!
 Ni ilusiones en la mente...
 Ni esperanza al corazon!!
 Y él!—cual mil el oro pulcro--
 Solo amante ambicionó:
 Paz eterna en el sepulcro,
 O á tu lado inmenso amor!!

--J. A. C.--

2 LA PALABRA DE AMOR.

I.

Al oír de tus lábios divinos
 La palabra querida de amor,
 Siente el alma apacible sosiego
 Que mitiga del pecho el dolor,
 De mis párpados huye Morfeo...
 Mas si acaso los cierro una vez
 Ay!.. de un sueño penoso y terrible
 Angustiada mi alma se ve.

II.

Me figuro mirarte unas veces
 En poder de un adusto rival:
 Otras veces ingrata y variable

Con desden mi pasión olvidar!
 Mas despierto, y al ver que fué sueño
 Cobra aliento mi fiel corazón,
 Esperando el momento, querida,
 En que tengas de mi compasión.

III.

Cuando sueño perdidas las horas
 Que me ofreces de grato solaz
 Ya despierto, tu nombre pronuncio
 Y en mi pecho renace la paz.
 No me olvides!... ó mira mi tumba
 Cual se abre debajo mis piés;
 No me olvides! que en tí solo cifro
 Mi esperanza, mi amor y mi fé!

IV.

De tu voz deliciosa el sonido
 Creo siempre á mi lado escuchar,
 Y tu imágen adoro rendido
 Que mi dicha se digna colmar.
 Por ti, hermosa, yo olvidaré el orbe
 Dó tan solo ignominia encontré,
 Que en tu tierna mirada, oh! Belisa
 Goza el alma inefable placer.

V.

Tú mirastes los negros tormentos
 Que por ti mi existencia sufrió:
 Y escuchaste mi lábio que ardiente
 Revelaba una tierna pasión.
 Ay! y entonces feliz mitigaste
 De mi pecho el volcánico ardor
 Pronunciando tus lábios divinos
 La palabra querida de amor.

I. D.

LA LUZ DE LA LUNA.

A ELLA.

I.

Bellisima la luna
 Mostró el disco de plata,
 Cuando á tus piés, ingrata,
 Pensé de amor morir!....
 Mas ora opaca y triste
 De mi penar contagio,
 Sus luces son presagio
 De horrible porvenir.

II.

Cien veces á tu lado
 Enajenada el alma,
 Miré yo en dulce calma
 A su fulgente luz
 Brillar cual esmeraldas
 Las gotas de rocío,
 Que guarda en el estio
 La flor en su capuz.

III.

Cien veces á tus plantas,
 Postrándome de hinojos,
 Dos lunas en tus ojos
 Miraba reflejar:
 Y el astro y tus gemelos
 Frenético adoraba,
 Y al alma estasiaba
 Su mágico rielar.

IV.

Volaron cual el humo
 Las horas de bonanza,
 Con ella la esperanza
 Desapareció también,
 Y del planeta vario
 La luz hermosa y pura,
 Derrama en mí, amargura,
 Lejos de ti, mi bien!

V.

Las brisas de la noche
 En ondulantes giros
 Llevaron mis suspiros
 Del astro á la region:
 Mas ay! al repetiros
 Mis quejas una á una,
 Se conmovió la luna...
 Mas no tu corazon!!

--J. A. C.

A ELLA

Cien veces á tu lado
 Enajenada el alma,
 Miré yo en dulce calma
 A su fulgente luz
 Brillar cual esmeraldas

Bellísima la luna
 Mostró el disco de plata,
 Cuando á los pies, ingráta,
 Pensé (Es propiedad.)

Se halla de venta en casa Antonio Bosch, Bou de la Plaza Nueva, 13.

Imprenta de los hijos de Domenech, calle de Basea, núm. 30.--1869.